

5. Титиевская, О. В. Формирование условий государственной поддержки инвестиционно-инновационной деятельности банковского сектора / О. В. Титиевская, О. В. Дудина. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". – 2019. – № 1(13). – С. 50-58. – EDN XLVCLL.

6. Шарый, К. В. Государственно-частное партнёрство как эффективный механизм реализации инновационно-инвестиционной политики / К. В. Шарый. – Текст : непосредственный // Менеджер. Вестник Донецкого государственного университета управления. – 2016. – № 1. – С. 174-179. – EDN YIDPX.

УДК 330.131.7 : 005.915
DOI

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ШИЛИНА А.Н.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов;

ПЕЧЕНЮК Н.П.,
студент ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследованы основные стратегии управления рисками на предприятии. Обоснованы подходы к конкретным методам и стратегиям для снижения и минимизации риска, которые зависят от специфики деятельности организации и ее установленной стратегии. Предложено руководству предприятия принимать обоснованные решения, учитывая воздействие рисков на финансовое благосостояние и стратегические цели компании.

Ключевые слова: риск-менеджмент, финансовый менеджмент, управление, бизнес-среда, подходы, методы

RISK MANAGEMENT AN COMPONENT PART OF FINANCIAL MANAGEMENT

SHILINA A.N.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Finance;

PECHENYUK N. P.,
student of the EP «Master»,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the main strategies for risk management in an enterprise. Approaches to specific methods and strategies for reducing and minimizing risk, which depend on the specifics of the organization's activities and its established strategy, are substantiated. It is proposed that the management of the enterprise make informed decisions, taking into account the impact of risks on the financial well-being and strategic goals of the company.

Keywords: risk management, financial management, management, business environment, approaches, methods

Постановка задачи. Риск-менеджмент является неотъемлемой частью финансового менеджмента и обретает особую актуальность в современном мире, где бизнес-среда постоянно меняется, а финансовые рынки становятся все более сложными и непредсказуемыми. Он представляет собой систематический подход к идентификации, оценке, управлению и мониторингу различных видов рисков, с которыми сталкиваются организации. Важность риск-менеджмента заключается в способности минимизировать потенциальные убытки и максимизировать возможности, что в свою очередь способствует повышению финансовой устойчивости и улучшению принятия решений.

Актуальность исследования. В мировой практике риск-менеджмент давно зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных инструментов современного управления. В России, однако, система риск-менеджмента недостаточно развита. Для преодоления этого недостатка критически важно ознакомиться с основными концепциями риск-менеджмента, чтобы иметь четкое представление о том, что представляет собой этот инструмент управления предприятием. Важно помнить, что риски могут иметь

не только негативные последствия, но и потенциал для дополнительных выгод.

Финансовый менеджмент охватывает широкий спектр задач, таких как управление капиталом, бюджетирование, инвестиции и финансовое планирование. Риск-менеджмент встроен в каждый из этих аспектов. Например, при планировании бюджета, компании должны учитывать потенциальные финансовые риски, такие как изменения в курсах валют, инфляция или нестабильность рынка. При принятии инвестиционных решений, риск-менеджмент позволяет оценить и управлять финансовыми рисками, связанными с конкретными проектами или портфелем активов.

Более того, современные корпорации сталкиваются с рисками, связанными с растущей сложностью бизнес-процессов, глобализацией и быстрыми изменениями технологий. Риск-менеджмент помогает им адаптироваться к этим вызовам, предостерегать себя от потенциальных кризисов и сохранять конкурентоспособность. Все это делает риск-менеджмент важной составной частью финансового менеджмента, обеспечивая более надежное и устойчивое управление финансами в долгосрочной перспективе.

Анализ последних исследований и публикаций. Тема риска как экономической категории была одной из первых, которую исследовал А. Смит. При анализе факторов, влияющих на норму прибыли, он подметил, что она зависит от степени рискованности ситуации. Взгляды А. Смита стали основой для формирования и развития классической и неоклассической школ риска.

Основные концепции классической теории риска были сформулированы в XIX веке в работах Н.У. Сениора и Дж. Милля. По этой теории, предприниматель получает компенсацию за риск в форме возможных потерь, вызванных воздействием риска. Риск рассматривается исключительно с точки зрения возможных убытков, и не учитывается как потеря возможных выгод. Такой односторонний подход к риску был подвергнут критике.

В начале XX века, А. Маршаллом, А. Пигу, Фр. Найтом были сформулированы основы неоклассической теории риска. Согласно этой теории, риск связан с неопределенностью экономической ситуации, где прибыль может рассматриваться как случайная переменная. При принятии решения, предприниматель должен

учитывать два основных критерия: ожидаемую прибыль и вариабельность прибыли.

В отечественной экономической науке также были проведены исследования по проблеме риска. В 1920-е годы экономисты рассматривали «производственно-хозяйственный риск», который негативно влияет на экономический рост страны. Однако в 1930-е годы понятие риска, связанное с неопределенностью и нестабильностью условий функционирования предприятий, стало менее актуальным в условиях плановой экономики.

В конце 1970-х и начале 1980-х годов возник интерес к исследованию риска в отечественной экономической науке, и этот интерес продолжил расти в начале 1990-х годов. Это было связано с процессами глобальной реструктуризации и увеличением неопределенности и нестабильности в экономической среде [3].

Целью статьи – рассмотреть и обосновать подходы к конкретным методам и стратегиям для снижения и минимизации риска, которые зависят от специфики деятельности организации и ее установленной стратегии.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время риск-менеджмент представляет собой систематический и последовательный процесс, направленный на предотвращение или снижение негативных воздействий рисков и на использование потенциальных возможностей для увеличения финансового благосостояния и эффективности компании.

Основная цель риск-менеджмента заключается в обеспечении руководства предприятия информацией о его бизнес-позиционировании при принятии управленческих решений, направленных на снижение воздействия рисков и достижение стабильных результатов [6].

Система риск-менеджмента на предприятии должна учитывать связь всех факторов, причин и видов риска, а также взаимосвязь всех элементов системы управления рисками, включая анализ и оценку рисков, меры по снижению их воздействия, формализацию механизмов подготовки управленческих решений и анализ их эффективности. Кроме того, риск-менеджмент нацелен не только на сокращение возможных убытков, но и на раскрытие потенциальных возможностей, связанных с рисками.

На современном этапе любое предприятие испытывает определённые финансовые трудности. Многие руководители

бизнеса часто используют различные методы, найденные с помощью проб и ошибок. Но есть также ситуации, в которых эти методы не работают. Следовательно, необходимо создать новую, более эффективную методологию управления финансовым состоянием предприятия [5].

Каждая компания имеет свой уникальный спектр рисков и индивидуальные аспекты управления рисками, которые зависят от ее специфики, структуры управления и корпоративной культуры. Но в мировой практике существует общий подход к управлению финансовыми рисками, который включает формирование корпоративной культуры управления рисками и пересмотр организационной структуры компании, процедур принятия управленческих решений, а также обучение персонала и привлечение специалистов в этой области.

Риск-менеджмент будет наиболее эффективным, если внутри компании будет создана специализированная организационная единица с ролью менеджера по управлению рисками, ответственного за выявление областей повышенного риска, оценку степени риска и анализ его приемлемости для компании.

Управление рисками может быть разделено на две основные стратегии: активное и пассивное управление, и выбор между ними зависит от отношения к риску организации.

Активное управление рисками включает в себя систематические действия по мониторингу и контролю рисков, а также создание динамичной системы управления рисками с применением современных методов оценки и управления рисками. Этот подход также подразумевает рациональное использование всех доступных ресурсов, будь то производственные, кадровые, материальные, технические и так далее. Для материальных ресурсов выделяются три периода: t_0 — t_1 — когда ресурс в избытке, t_1 — t_2 — критический период, и t_2 — t_∞ — когда ресурс исчерпан. Период t_1 является ключевым, и правильное управление риском до его наступления позволяет контролировать ситуацию. В этом случае активное управление рисками направлено на повышение надежности наиболее уязвимых элементов системы [4].

Пассивное управление рисками осуществляется в рамках существующей организационной структуры предприятия, с учетом процессов планирования, проектирования, и обеспечения ресурсами. Обычно оно не включает в себя выявление и оценку

рисков, и может быть наиболее подходящим, когда ресурсы исчерпаны.

Таким образом, выбор между активным и пассивным управлением рисками зависит от наличия ресурсов и возможности развития организации. Активное управление рисками важно для формирования осознанного отношения к риску и предупреждения неожиданных ситуаций, в то время как пассивное управление может быть целесообразным, когда ресурсы исчерпаны.

Наиболее разумным подходом к оценке рисков является следующая последовательность действий:

качественная оценка рисков, которая заключается в выявлении связей между основными видами рисков, факторами и их причинами. В этом этапе анализируются условия и источники возникновения рисков, а также выделяются наиболее рискованные проекты;

количественная оценка рисков, которая является более надежным методом и позволяет определить численные показатели для различных видов рисков и риска в целом для организации. В этих рамках существует множество методов, включая расчетно-аналитические, экономико-статистические, вероятностные, рейтинговые и аналоговые методы;

определение уровня толерантности к рискам, который зависит от конкретных особенностей и целей каждой организации на данном этапе её развития. Этот уровень остается индивидуальным для каждой компании;

создание карты рисков, на которой обозначаются риски, которые были выявлены, оценены и упорядочены. Главная задача карты рисков заключается в установлении относительных позиций разных видов рисков и их соотношения к уровню толерантности. Карта рисков не направлена на определение точных числовых значений воздействия и вероятности рисков, а скорее на их относительное расположение и соотношение к уровню толерантности [7].

В области управления рисками существует множество разнообразных методов и подходов. Выбор конкретных методов и стратегий для снижения и минимизации риска зависит от специфики деятельности организации и ее установленной стратегии.

Подходы к управлению рисками включают:

избежание риска. Этот метод предполагает, что предприниматель отказывается от реализации проекта, чтобы избежать связанных с ним рисков;

принятие риска. В этом случае предприниматель оставляет за собой часть риска и принимает на себя ответственность за него;

снижение риска. Этот подход включает в себя меры по снижению вероятности наступления рискованных событий и уменьшению возможных потерь. Такие как:

страхование рисков преобразует случайные убытки в более предсказуемые и небольшие издержки. Это может включать в себя объединение рисков и распределение их между несколькими сторонами;

диверсификация рисков представляет собой распределение средств между несколькими проектами, чтобы компенсировать убытки в одном проекте прибылью в другом;

хеджирование рисков включает заключение фьючерсных сделок, которые помогают снизить риск и обеспечить более стабильное финансовое положение [2].

В связи с вышесказанным необходимо учитывать уровень риска и значимость потерь при его возникновении. Для этого на предприятии должен осуществляться эффективный риск-менеджмент, который будет направлен на управление рисками таким образом, чтобы хозяйствующий субъект в полной мере извлекал доход и увеличивал собственную рыночную стоимость, минимизировал отрицательные последствия в виде убытков, сохранял ликвидность и устойчивость [1].

Кроме того, в систему управления рисками могут быть внедрены новые методики, такие как инновации, финансовая инженерия, социально-психологические меры, дублирование операций, объектов или ресурсов, использование слабых точек, дезинформация, процедурные конфигурации, гибкие технологии и другие.

Завершающим этапом в методике управления рисками является оценка эффективности принятых мер. Отчетность по рискам играет важную роль в этом процессе и является неотъемлемой частью системы планирования, учета и раскрытия информации. На основе этих отчетов оценивается эффективность примененных методов и инструментов управления рисками, а также общие затраты на их внедрение.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, риск-менеджмент представляет собой неотъемлемую составную часть финансового менеджмента, играющую ключевую роль в обеспечении устойчивости и эффективности деятельности организации. Он является комплексным и систематическим процессом, направленным на управление различными видами рисков, с которыми сталкиваются предприятия в условиях современной бизнес-среды.

Риск-менеджмент позволяет организации определить, оценить и минимизировать потенциальные угрозы, а также использовать возможности, предоставляемые рисками. Он помогает руководству предприятия принимать обоснованные решения, учитывая воздействие рисков на финансовое благосостояние и стратегические цели компании. Важным аспектом риск-менеджмента является его способность содействовать стабильности и долгосрочной устойчивости финансовой позиции организации, что делает его неотъемлемой частью современного финансового управления.

Список использованных источников

1. Афендикова, Е. Ю. Взаимосвязь финансовых рисков и экономической безопасности предприятий Российской Федерации и Донецкой Народной Республики / Е. Ю. Афендикова, О. В. Титиевская. – Текст : непосредственный // Россия и Донбасс: перспективы сотрудничества и интеграции : Материалы международной научно-практической конференции, Москва, 28 июня 2022 года. – Москва: Издательский дом УМЦ, 2022. – С. 14-20. – EDN LPEJGI.
2. Гужин, А. А. Риск-менеджмент и методы управления рисками / А. А. Гужин. – Текст : непосредственный // Инновации и инвестиции. – 2017. – №2. – С. 185-189.
3. Жеренкова, А. О. Стратегии риск-менеджмента / А. О. Жеренкова. – Текст : непосредственный // Экономика и социум. – 2019. – №9 (64). – С. 114-117.
4. Лучкина, Е. В. Риск-менеджмент в современном бизнесе / Е. В. Лучкина. – Текст : непосредственный // Вестник магистратуры. – 2023. – №8 (143). – С. 14-15.
5. Одинцова, Н. А. Учет и контроллинг в управлении финансовыми результатами предприятия / Н. А. Одинцова,

Б. В. Бердник, В. В. Дудченко. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". – 2019. – № 1(13). – С. 130-138. – EDN NTHQMH.

6. Огорокова, О. А. Управление рисками, риск-менеджмент в корпорации / О. А. Огорокова, Ю. С. Чубова. – Текст : непосредственный // Экономика и социум. – 2014. – №4-4 (13). – С. 190-193.

7. Шенеман, Н. В. Риск менеджмент / Н. В. Шенеман. – Текст : непосредственный // Форум молодых ученых. – 2016. – №4. – С. 39-45.

УДК 338.24 : 658.7

DOI

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЯГНЮК И.М.,

**канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры маркетинга и логистики;**

ОВЧИННИКОВА П.А.,

**студентка ОП «Магистратуры»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Закономерность развития бизнеса во всём мире заключается в том, чтобы переходить от бизнеса, спроектированного на владении материальными активами, к бизнесу, выстроенному на знаниях работников, которые за последние 15 лет перевоплотились из вынужденной статьи доходов в основной источник прибыли. Следовательно, политика социального использования человеческого фактора - это политика «баланса» целей и интересов компании и ее сотрудников, где человеческий фактор является основным элементом, поскольку он имеет решающее значение для достижения целей, поставленных перед компанией.

***Ключевые слова:** логистика, логистическая структура, человеческие ресурсы, предприятие, управление*